

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRILIGI**

**TOSHKENT SHAHRIDAGI BELARUS-O‘ZBEKISTON
QO‘SHMA TARMOQLARARO AMALIY TEXNIK
KVALIFIKATSIYALAR INSTITUTI**

**AMALIY FANLAR VA TEXNOLOGIYALAR:
SOHALARGA AMALIY TADBIQ ETISHNING
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

**Respublika ilmiy-amaliy anjumanining
MA‘RUZALAR TO‘PLAMI
2-QISM**

2025-yil 30-aprel

vositalarini samarali qo'llashni o'rgatish ham ularning sinf xonasidagi imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish uchun muhimdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich va o'rta ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari shaxsiylashtirilgan o'rganish, ko'proq ishtirok va inklyuzivlik uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. O'qituvchilar va o'quvchilarga yordam berish orqali, sun'iy intellekt ta'lim natijalarini yaxshilash va o'rganishni interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Biroq, axloqiy masalalarni hal qilish va texnologiyalarning ta'lim jarayonida insoniy aloqani to'liq almashtirmasligini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish zarur.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimi ta'limiy samaradorlik nuqtayi nazaridan an'anaviy tizimdan bir qator ustunliklarga ega. Birinchi navbatda, SI yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi, bu esa ularning bilimni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Har bir o'quvchining qobiliyati va o'rganish uslubi farq qilganligi sababli, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim har kimga o'ziga mos o'quv yo'nalishini tanlash imkonini beradi.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt tizimi real vaqtda o'quvchilarning natijalarini kuzatib borib, zaif jihatlarni aniqlash va shunga mos materiallarni taqdim etish imkoniyatiga ega. Bu esa an'anaviy sinf tizimidagi umumlashtirilgan yondashuvdan farqli o'laroq, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi.

Uchinchidan, SI tizimlari takroriy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar qiyinchilik tug'dirgan mavzular bo'yicha qo'shimcha topshiriqlarni avtomatik tarzda olishlari mumkin, bu esa ularning tushunchalarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, SI ta'lim platformalari o'qituvchilarga ham yordam beradi. Ular sun'iy intellekt tomonidan to'plangan ma'lumotlardan foydalanib, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos keladigan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Bu esa o'qituvchilarga faqat ma'lumot yetkazish emas, balki o'quvchilarning bilim olish jarayonini chuqur tushunish va ularga yo'l-yo'riq berish imkonini yaratadi.

Moliyaviy jihatdan esa, sun'iy intellekt asosidagi maktablar o'qituvchilar sonini qisqartirish va ta'lim jarayonini avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Shuningdek, qog'oz va an'anaviy darsliklarga ehtiyoj kamayib, resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Uzoq muddatda esa, SI yordamida moslashtirilgan ta'lim natijalari yaxshilanib, samaradorligi oshgan ta'lim tizimi iqtisodiy jihatdan ham foyda keltirishi mumkin.

Biroq, SI asosidagi ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun uni an'anaviy o'qitish uslublari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. SI to'liq o'qituvchilarning o'rnini bosa olmaydi, lekin ularning ishini yengillashtirib, ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. O'zbekistonda ushbu modelni joriy etish uchun dastlabki sinov loyihalari amalga oshirilishi va natijalar chuqur tahlil qilinishi lozim.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Н.Б. Рахматуллаева, А.М. Абдумунинова

Совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Современное общество переживает глобальные трансформации, затрагивающие все сферы жизни, включая образование. В условиях цифровизации, социокультурного многообразия, индивидуализации образовательных траекторий, становится очевидной недостаточность традиционных моделей управления учебным процессом, основанных на иерархии и административном контроле. На первый план выходит необходимость формирования субъект-субъектных отношений между всеми участниками образовательного процесса.

Переход к Федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения (ФГОС) требует от образовательных учреждений обеспечения

вариативности, гибкости и личностной направленности обучения, что возможно лишь в условиях партнерского взаимодействия и сотрудничества. Педагогическое сотрудничество становится основой образовательной среды, в которой поддерживаются мотивация, творчество, инициативность, обеспечиваются условия для саморазвития как учащихся, так и педагогов.

Сущностная характеристика педагогического сотрудничества. Педагогическое сотрудничество — это сложный, многоплановый процесс взаимодействия, в котором педагог и обучающийся выступают равноправными субъектами, совместно организующими образовательную деятельность. Оно предполагает высокий уровень эмпатии, рефлексии, открытости, готовности к диалогу и взаимному обогащению.

Сотрудничество выходит за рамки педагогических методик — это философия взаимодействия, способ построения образовательной среды, в которой каждый участник процесса ощущает свою значимость, влияние на происходящее и возможность достижения успеха.

Теоретико-методологические основы:

- Гуманистическая педагогика (К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Амонашвили);
- Диалогическая педагогика (М.М. Бахтин, В.С. Библер);
- Личностно-ориентированный подход (И.С. Якиманская, А.В. Хуторской);
- Конструктивистские подходы (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский) — обучение как совместное конструирование знаний.

- Цели и задачи педагогического сотрудничества

Цель: Создание условий для гармоничного развития личности обучающегося в процессе совместной, продуктивной и мотивирующей образовательной деятельности.

Задачи: Формирование субъектных отношений между участниками образовательного процесса;

Создание атмосферы доверия, взаимопомощи и поддержки;

Развитие коммуникативных и рефлексивных навыков;

Поддержка творческой инициативы и самостоятельности учащихся;

Формирование педагогической культуры сотрудничества в коллективе.

Формы и механизмы реализации педагогического сотрудничества

1. Совместное планирование и проектирование — участие учеников и родителей в обсуждении учебных тем, мероприятий, форм оценки.

2. Коллективная учебная деятельность — групповые и парные формы работы, учебные проекты, дебаты, дискуссии.

3. Тьюторское сопровождение — индивидуальное консультирование, выстраивание личных образовательных маршрутов.

4. Педагогические консилиумы и советы — обсуждение достижений и трудностей учеников с участием учителей, психологов и родителей.

5. Рефлексивные практики — дневники наблюдений, обсуждение «уроков обратной связи», педагогические тренинги.

Педагогическое сотрудничество как ресурс управления образовательным процессом. В контексте управления образовательным учреждением сотрудничество проявляется в демократизации управленческих решений, распределении ответственности, поддержке инициатив педагогов и учащихся. Оно позволяет выстраивать гибкие модели взаимодействия, учитывать интересы всех участников, а также оперативно реагировать на изменения внешней среды.

Функции педагогического сотрудничества в управлении:

Коммуникативная — обеспечение эффективной коммуникации между субъектами.

Организационная — выстраивание гибкой структуры взаимодействий.

Мотивационная — создание условий для внутренней мотивации участников.

Диагностическая — выявление проблем, барьеров и ресурсов развития. Адаптивная — обеспечение устойчивости к изменениям и стрессам. Проблемы и барьеры реализации сотрудничества. Несмотря на очевидные преимущества, внедрение модели сотрудничества сталкивается с рядом трудностей:

- Преобладание авторитарного педагогического мышления;
- Низкий уровень коммуникативной культуры в педагогическом коллективе;
- Ограниченность времени и высокая нагрузка педагогов;
- Слабая подготовленность к сотрудничеству со стороны родителей и учащихся;
- Недостаток управленческой гибкости в школах.

Преодоление этих барьеров требует целенаправленной работы на уровне образовательной политики, системы повышения квалификации, внутришкольного управления. Педагогическое сотрудничество — не просто методическая категория, а ключевая характеристика современной образовательной среды. Оно обеспечивает реализацию индивидуального и общественного потенциала образования, способствует формированию культуры взаимодействия, основанной на уважении, диалоге и доверии.

Внедрение принципов сотрудничества в организацию и управление образовательным процессом — важнейшее условие повышения эффективности образования, развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов.

Список литературы

1. Выготский, Л.С. Психология развития человека. — М.: Педагогика, 2021.
2. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение: теория и практика. — М.: Просвещение, 2022.
3. Библер, В.С. Мышление как творчество: введение в диалогическую логику. — М.: Школа-Пресс, 2020.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

М.Х. Каршиева, Д.А. Зеленская

Совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций
m4428735 @gmail.com, zelenskaadiana6@gmail.com

Технические вузы базируются на подготовке профессий, связанных с работой в сфере техники, освоением инновационных технологий и повышением интереса к инновациям в сфере техники.

Студенты, изучающие иностранные языки, обязаны знать иностранные языки в областях, связанных с их будущей работой. По этой причине в процессе изучения иностранных языков необходимо подходить к обучению студентов на высоком уровне. Это один из актуальных вопросов изучения иностранных языков. Методы преподавания и средства техники изучения иностранного языка могут быть разными.

Для преподавателей и студентов важны хорошо структурированные учебники, программы, аудио- и видеоматериалы, интерактивные уроки и другие ресурсы для улучшения изучения иностранного языка. Изучение иностранных языков обычно требует длительных и интенсивных курсов. Этим студентам нужно много времени, энергии и опыта, чтобы полностью выучить иностранные языки. В обучении иностранным языкам также важна адекватность и опыт сотрудников учреждения.

Для преподавания иностранных языков требуются специалисты-преподаватели, переводчики и другой персонал. Эти сотрудники играют важную роль в поддержке студентов в изучении иностранных языков, организации уроков и применении иностранных языков на практике. Также важно, чтобы студентов